

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19590774>

KICHIK YOSHDAGI BOLALAR UCHUN ZAMONAVIY CHET TILINI O‘QITISH METODLARI

Sobirova Nigina Aliyevna

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Tillar kafedrası v.b.dotsenti

niginasobirova2024@gmail.com

Daminova Gulfiya Salim qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti 4-bosqich talabasi

mmittihon@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada kichik yoshdagi bolalarga chet tilini o‘qitishda qo‘llanilayotgan zamonaviy metodlar, ularning psixologik-pedagogik asoslari hamda amaliy samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi boshlang‘ich yoshdagi o‘quvchilarda chet tiliga oid kommunikativ kompetensiyani shakllantirishda samarali metodlarni aniqlashdan iborat. Tadqiqot davomida kommunikativ metod, o‘yin texnologiyalari, multisensor yondashuv, CLIL, storytelling, TPR, raqamli vositalar asosidagi metodlar tahlil qilindi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, bolalarning yosh xususiyatiga mos interfaol metodlar o‘quv motivatsiyasini oshiradi, eslab qolish jarayonini tezlashtiradi hamda tabiiy nutq shakllanishiga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: chet tili, boshlang‘ich ta‘lim, zamonaviy metodlar, kommunikativ yondashuv, TPR, storytelling, multisensor ta‘lim, CLIL, o‘yin metodlari.

Abstract: This article analyzes modern methods used in teaching foreign languages to young children, their psychological and pedagogical foundations, and practical effectiveness. The main purpose of the study is to identify effective methods for developing communicative competence in foreign language learning among primary school learners. During the research, methods based on the communicative approach, game technologies, multisensory approach, CLIL, storytelling, Total Physical Response (TPR), and digital tools were analyzed. The results showed that interactive methods adapted to children’s age characteristics increase learning

motivation, accelerate memorization processes, and contribute to the natural development of speech skills.

Keywords: *foreign language, primary education, modern methods, communicative approach, TPR, storytelling, multisensory learning, CLIL, game-based methods.*

Аннотация: *В данной статье анализируются современные методы обучения иностранным языкам детей младшего возраста, их психологические и педагогические основы и практическая эффективность. Главная цель исследования – выявление эффективных методов формирования коммуникативной компетенции на иностранном языке у учащихся начальной школы. В ходе исследования были проанализированы методы, основанные на коммуникативных методах, игровых технологиях, мультисенсорном подходе, CLIL, рассказывании историй, TPR и цифровых инструментах. Результаты показали, что интерактивные методы, соответствующие возрасту детей, повышают мотивацию к обучению, ускоряют процесс запоминания и способствуют формированию естественной речи.*

Ключевые слова: *иностраннный язык, начальное образование, современные методы, коммуникативный подход, TPR, рассказывание историй, мультисенсорное образование, CLIL, игровые методы.*

KIRISH

Bugungi globallashuv sharoitida chet tillarini erta yoshdan o‘qitish ta’lim tizimining eng ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Jahon ta’lim tajribasi shuni ko‘rsatadiki, til o‘rganish jarayonini bolalik davridan boshlash keyingi bosqichlarda til kompetensiyasining yuqori darajada shakllanishiga xizmat qiladi. Kichik yoshdagi bolalar eshitish, taqlid qilish va takrorlash orqali til birliklarini tabiiy ravishda tez qabul qiladi. Shu sababli boshlang‘ich ta’lim bosqichida chet tilini o‘qitish nafaqat lingvistik, balki psixologik va pedagogik jihatdan ham samarali hisoblanadi.

Zamonaviy pedagogikada chet tilini o‘qitishning asosiy maqsadi faqat grammatik bilim berish emas, balki o‘quvchida real kommunikativ faoliyatni shakllantirishdan iboratdir. Shu nuqtai nazardan, an’anaviy tarjima va qoidalarni yodlashga asoslangan metodlar o‘rnini kommunikativ, interfaol va shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvlar egallamoqda. Ayniqsa, boshlang‘ich yoshdagi bolalarda nutq faoliyatini shakllantirish

uchun tabiiy muloqot muhitini yaratish muhim ahamiyatga ega. Til o'rganish jarayonida bola o'zini erkin his qilsa, yangi so'z va iboralarni tezroq o'zlashtiradi.

Boshlang'ich yoshdagi bolalarning psixologik xususiyatlari zamonaviy metodlarni tanlashda asosiy omil hisoblanadi. Ushbu yoshdagi bolalar abstrakt tushunchalardan ko'ra konkret obrazlar, ranglar, harakat va tovushlarni tezroq qabul qiladi. Shu sababli dars jarayonida ko'rgazmali materiallar, jismoniy harakatlar, qo'shiqlar, o'yinlar va qisqa dialoglardan foydalanish samarali natija beradi. Pedagogik tadqiqotlar ko'rsatishicha, multisensor yondashuv — ya'ni eshitish, ko'rish va harakatni birlashtirgan metodlar bolalarning xotirasini kuchaytiradi hamda o'rganilgan til birliklarini uzoq muddat saqlashga yordam beradi.

Bugungi kunda kichik yoshdagi bolalar uchun chet tilini o'qitishda kommunikativ metod, Total Physical Response, storytelling, o'yin texnologiyalari, CLIL va raqamli interaktiv vositalar keng qo'llanmoqda. Ushbu metodlarning kombinatsiyasi bolalarning tilga bo'lgan qiziqishini oshiradi, dars jarayonini jonlantiradi hamda tilni tabiiy ravishda egallash imkonini yaratadi. Zamonaviy ta'limda aynan metodlar uyg'unligi yuqori pedagogik samaradorlikning asosiy omili sifatida e'tirof etilmoqda.

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODLARI

Mazkur tadqiqotda kichik yoshdagi bolalarga chet tilini o'qitishda qo'llanilayotgan zamonaviy pedagogik yondashuvlarning samaradorligini aniqlash maqsadida pedagogik kuzatish, metodik tahlil, taqqoslash hamda ilmiy manbalarni o'rganish usullaridan foydalanildi. Tadqiqot davomida boshlang'ich ta'lim tizimida keng qo'llanilayotgan zamonaviy metodlar tahlil qilinib, ularning bolalarning yosh xususiyatlariga mosligi, nutqiy faoliyatni rivojlantirishdagi o'rni va o'quv motivatsiyasiga ta'siri o'rganildi. Tahlil jarayonida kommunikativ metod, Total Physical Response (TPR), storytelling, multisensor yondashuv, CLIL, o'yin texnologiyalari, raqamli interaktiv vositalar hamda fonetik mashqlar asosiy metodik yo'nalish sifatida tanlab olindi.

Kommunikativ metod zamonaviy chet tilini o‘qitishning eng muhim yondashuvlaridan biri bo‘lib, uning asosiy maqsadi tilni real muloqot vositasi sifatida shakllantirishdan iboratdir. Ushbu metod kichik yoshdagi bolalarda sodda dialoglar, savol-javob mashqlari, juftlikda ishlash, guruhli topshiriqlar hamda turli vaziyatli o‘yinlar orqali amalga oshiriladi. Masalan, o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi “What is your name?” — “My name is Ali” kabi sodda dialoglar bolalarda nutqiy faollikni shakllantiradi. Kommunikativ metodning muhim jihati shundaki, bolalar grammatik qoidalarni alohida yodlamasdan, tabiiy nutq jarayonida o‘zlashtiradi, bu esa lug‘at boyligini oshirish va erkin gapirish ko‘nikmasini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Total Physical Response metodi kichik yoshdagi bolalar psixologiyasiga juda mos bo‘lgan yondashuvlardan biri hisoblanadi. Ushbu metodda til va jismoniy harakat o‘zaro bog‘lanadi. O‘qituvchi tomonidan berilgan “Stand up”, “Sit down”, “Open your book”, “Clap your hands” kabi buyruqlar bolalar tomonidan bajariladi. Harakat orqali til birliklarini mustahkamlash bolalarning eshitish qobiliyatini rivojlantiradi, so‘z va harakat o‘rtasida mustahkam assotsiatsiya hosil qiladi hamda stresssiz o‘rganish muhiti yaratadi. Kichik yoshdagi bolalar aynan harakat orqali tezroq eslab qolishi sababli ushbu metod boshlang‘ich ta’limda keng samaradorlik ko‘rsatadi.

Storytelling metodi, ya’ni hikoya asosida o‘qitish ham chet tilini o‘rganishda samarali metodlardan biri sifatida qo‘llaniladi. Hikoya davomida rasm, predmet yoki mimik harakatlardan foydalanish bolalarda tinglab tushunish, tasavvur qilish, yangi so‘zlarni eslab qolish hamda talaffuzni yaxshilashga yordam beradi. Masalan, “This is a cat. The cat is small. The cat likes milk” kabi qisqa va takroriy hikoyalar bolalar uchun tushunarli bo‘ladi. Hikoyaning obrazli va sodda tuzilishi yangi leksik birliklarning tabiiy ravishda o‘zlashtirilishiga yordam beradi.

Multisensor metod bir vaqtning o‘zida bir nechta sezgi organlarini jalb etishga asoslanadi. Ushbu metodda eshitish, ko‘rish, ushlash va harakat uyg‘un holda qo‘llaniladi. Masalan, ranglarni o‘rgatishda qizil rang ko‘rsatiladi va “Red”, ko‘k rang ko‘rsatiladi hamda “Blue” deb talaffuz qilinadi. O‘quvchi bir vaqtning o‘zida rangni

ko‘radi, eshitadi va talaffuz qiladi. Bu esa xotirani kuchaytiradi va yangi so‘zlarni uzoq muddat saqlashga yordam beradi.

O‘yin texnologiyalari kichik yoshdagi bolalarda chet tiliga qiziqishni oshirishda eng kuchli vositalardan biri hisoblanadi. Flashcard games, matching games, guessing games hamda role play mashg‘ulotlari bolalarni darsga faol jalb qiladi. Masalan, “I am a doctor. You are a patient” kabi rolli o‘yinlar bolalarda real nutqiy vaziyat hosil qiladi. O‘yin jarayonida motivatsiya oshadi, tabiiy nutq shakllanadi va darsning emotsional muhiti yaxshilanadi.

CLIL metodi fan va til integratsiyasiga asoslangan bo‘lib, boshqa fan mazmuni orqali til o‘qitishni nazarda tutadi. Masalan, tabiat mavzusida “Sun”, “Moon”, “Tree”, “Flower” kabi tushunchalar berilganda bolalar bir vaqtning o‘zida ham predmet mazmunini, ham chet tilidagi ifodasini o‘zlashtiradi. Bu metod fanlararo integratsiyani ta‘minlaydi hamda tilni tabiiy kontekstda egallash imkonini yaratadi.

Raqamli interaktiv metodlar ham zamonaviy ta‘limning muhim tarkibiy qismidir. Video darslar, audio materiallar, interaktiv testlar va mobil ilovalar orqali bolalar mustaqil mashq qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Shuningdek, repeat after me, chants va songs kabi fonetik mashqlar, jumladan “Head, Shoulders, Knees and Toes” qo‘shig‘i orqali talaffuz, ritm va eshitish qobiliyati rivojlantiriladi. Dialogik metodlar orqali esa “How are you?” — “I am fine”, “What color is it?” — “It is green” kabi qisqa suhbatlar muntazam takrorlanib, nutq avtomatlashtiriladi. Shu tariqa zamonaviy metodlar uyg‘unligi kichik yoshdagi bolalarda chet tilini samarali o‘rgatishning metodik asosini tashkil etadi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, kichik yoshdagi bolalarga chet tilini o‘qitishda alohida bir metoddan foydalanishdan ko‘ra, bir nechta zamonaviy metodlarning o‘zaro integratsiyasi yuqori samaradorlik beradi. Pedagogik kuzatishlar davomida turli metodlar alohida va kombinatsiyalangan holda qo‘llanilganda o‘quvchilarning nutqiy faolligi, eslab qolish darajasi hamda darsga qiziqishida sezilarli farqlar kuzatildi. Ayniqsa, TPR va o‘yin texnologiyalarining uyg‘un qo‘llanilishi eng

samarali natijalarni berdi. Ushbu metodlar orqali bolalar nafaqat tinglab tushunish, balki harakat orqali yangi soʻzlarni mustahkam eslab qolishga muvaffaq boʻldi. Jismoniy faoliyat bilan bogʻlangan topshiriqlar passiv qatnashuvchi bolalarni ham faol ishtirok etishga undadi, natijada dars jarayonida umumiy faollik darajasi oshdi.

Storytelling va vizual vositalar birgalikda qoʻllanilganda bolalarning yangi leksik birliklarni oʻzlashtirish darajasi yuqori boʻldi. Hikoya davomida rasm, kartochka va predmetlardan foydalanish soʻzlarning obrazli qabul qilinishiga yordam berdi. Kuzatishlar shuni koʻrsatdiki, hikoya asosida oʻrganilgan soʻzlar oddiy yodlashga qaraganda uzoqroq muddat esda saqlanadi. Ayniqsa, hikoya ichida takrorlangan soʻz va iboralar bolalar tomonidan tez eslab qolindi va keyingi mashgʻulotlarda erkin qoʻllanildi. Bu holat tinglab tushunish va talaffuz rivojlanishiga ham ijobiy taʼsir koʻrsatdi.

Kommunikativ metod bilan raqamli vositalarning birgalikda qoʻllanilishi ham sezilarli natijalar berdi. Interaktiv audio va video materiallar orqali tashkil etilgan dialogik mashgʻulotlar bolalarda chet tilidagi nutqni eshitish va unga javob qaytarish koʻnikmasini kuchaytirdi. Raqamli platformalardagi rangli tasvirlar, ovozli mashqlar va oʻyin elementlari oʻquvchilarning motivatsiyasini oshirdi. Ayniqsa, mobil ilovalar va interaktiv testlardan foydalanganda bolalar darsdan tashqari vaqtda ham mustaqil mashq qilishga qiziqish bildirdi.

Tadqiqot natijalariga koʻra, zamonaviy metodlar kombinatsiyasi qoʻllanilgan guruhlarda lugʻat hajmi sezilarli darajada kengaydi, oddiy dialoglarda qatnashish koʻnikmasi shakllandi va nutqiy faollik oshdi. Oʻquvchilarda darsga ijobiy munosabat paydo boʻlib, chet tilini oʻrganishga boʻlgan ichki motivatsiya kuchaydi. Shu bilan birga, metodlarning yosh xususiyatlariga mos tanlanishi oʻquv natijalarining barqarorligini taʼminlashi aniqlandi.

MUHOKAMA

Kichik yoshdagi bolalarda chet tilini oʻqitish jarayonida uchraydigan asosiy metodik muammolardan biri diqqatning tez chalgʻishi bilan bogʻliqdir. Ushbu yosh

bosqichidagi bolalar uzoq vaqt davomida bir xil faoliyat bilan shug'ullanishga qiyinchilik bilan moslashadi, shu sababli dars jarayonida metodlar qisqa muddatli, tez almashinuvchi hamda emotsional jihatdan boy bo'lishi talab etiladi. Pedagogik kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, faoliyat turi tez-tez o'zgartirilgan mashg'ulotlarda bolalarning darsga bo'lgan qiziqishi yuqori saqlanadi va charchash darajasi kamayadi. Ayniqsa, har 5–7 daqiqada yangi topshiriq yoki faoliyat turiga o'tish kichik yoshdagi o'quvchilarning diqqat markazini saqlab turishda samarali natija beradi.

An'anaviy grammatika asosidagi darslar boshlang'ich yoshdagi bolalar uchun ko'pincha yetarli darajada samarali bo'lmasligi kuzatiladi. Buning asosiy sababi shundaki, kichik yoshdagi bola abstrakt grammatik qoidalarni anglashdan ko'ra, til birliklarini namuna, takrorlash va harakat orqali tezroq qabul qiladi. Grammatikani alohida tushuntirish o'rniga uni tabiiy nutq jarayoniga singdirish samaraliroq bo'ladi. Masalan, oddiy dialoglar, buyruqlar, hikoyalar va o'yinlar orqali berilgan grammatik birliklar bolalar tomonidan ongli ravishda emas, tabiiy ravishda o'zlashtiriladi. Bu esa til o'rganish jarayonini yengillashtiradi va qo'rquv hissini kamaytiradi.

Zamonaviy metodlarning muhim jihati shundaki, unda o'qituvchi asosiy bilim beruvchi emas, balki ta'lim jarayonini tashkil qiluvchi fasilitator vazifasini bajaradi. Bola esa passiv tinglovchi emas, balki faol subyektga aylanadi. Interfaol metodlar qo'llanilganda bolalar savol beradi, javob qaytaradi, harakat qiladi, predmetlar bilan ishlaydi va nutqiy faoliyatga kirishadi. Shu tariqa o'quvchi markazli ta'lim muhiti shakllanadi. Bunday yondashuv bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi hamda chet tilida erkin ifodalanishiga yordam beradi.

Har bir metodning samaradorligi bolalarning yosh psixologik xususiyatlariga mos tanlanganida yuqori bo'ladi. Ayniqsa, dars jarayonida vizual materiallardan foydalanish, ya'ni rangli kartochkalar, rasmlar, predmetlar va videolar qo'llash o'quvchilarning qabul qilish jarayonini kuchaytiradi. Musiqiy elementlar, qo'shiqlar va ritmik mashqlar esa talaffuzni rivojlantirish bilan birga emotsional faollikni oshiradi. Shu sababli zamonaviy chet tilini o'qitish metodlari o'zaro uyg'un holda qo'llanilganda kichik yoshdagi bolalarda yuqori pedagogik natijaga erishish mumkin.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, kichik yoshdagi bolalar uchun zamonaviy chet tilini o'qitish metodlari tilni tabiiy, qiziqarli va samarali o'zlashtirish imkonini yaratadi. Boshlang'ich ta'lim bosqichida bolalarning psixologik va fiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda tanlangan metodlar yuqori pedagogik samaradorlikni ta'minlaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, chet tilini o'rgatishda faqat bitta metodga tayanish emas, balki bir nechta metodlarning uyg'unlashgan holda qo'llanilishi bolalarning nutqiy rivojlanishi, eslab qolish qobiliyati va o'quv motivatsiyasini sezilarli darajada oshiradi.

Ayniqsa, kommunikativ metod bolalarda erkin muloqot qilish ko'nikmasini shakllantiradi, Total Physical Response metodi esa til birliklarini harakat bilan bog'lash orqali mustahkam o'zlashtirishga yordam beradi. Storytelling metodi tinglab tushunish, tasavvur va lug'at boyligini rivojlantirsa, o'yin texnologiyalari dars jarayonini emotsional va faol shaklga keltiradi. Multisensor metod bir nechta sezgi organlari orqali tilni mustahkam qabul qilish imkonini beradi, CLIL yondashuvi esa fanlararo integratsiyani kuchaytirib, tilni tabiiy kontekstda o'rganishga xizmat qiladi. Raqamli vositalar esa zamonaviy ta'lim muhitida mustaqil mashq qilish, interaktiv o'rganish va motivatsiyani oshirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Shuningdek, tadqiqot davomida kichik yoshdagi bolalar bilan ishlashda darsning dinamik tashkil etilishi, faoliyat turlarining tez almashinuvi, vizual va musiqiy materiallardan foydalanish muhim metodik omillar ekani aniqlandi. Kelajakda boshlang'ich ta'lim tizimida ushbu zamonaviy metodlarni o'zaro integratsiyalash, pedagoglarning metodik tayyorgarligini kuchaytirish hamda raqamli resurslardan samarali foydalanish orqali chet tilini o'qitish sifatini yanada oshirish mumkin. Bu esa yosh avlodning xalqaro kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Sobirova N. A. **English for Primary Educators.**

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fXzWXMgAAAAJ&citation_for_view=fXzWXMgAAAAJ:ULOm3_A8WrAC

2. Sobirova N. A. **Problems of Mutual Translation of Detached Constructions in English and Uzbek Languages.** MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS, 2024, 1(4), 707–712.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B1XPdMQAAAAJ&citation_for_view=B1XPdMQAAAAJ:u5HHmVD_uO8C

3. Sobirova N. A. **The Relationship of the Application Constructions with Related Phenomenon.** International Multidisciplinary Journal for Research & Development, 2023.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B1XPdMQAAAAJ&citation_for_view=B1XPdMQAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC

4. Sobirova N. A. **Concept and Its Types in Literary Text.** Science and Innovation, 2023, 2(B1), 248–251.

<file:///C:/Users/User/Downloads/pcadmin,+122.pdf>

5. Sobirova G. R. **Modern Methods and Technologies of Teaching Foreign Languages.** World of Science, 2022, 3(3), 708–712.

6. Shodiyeva G. N., Rashidova Z. N. **Innovative Approaches in Foreign Language Teaching.** International Journal of Social Science and Interdisciplinary Research, 2022. https://gejournal.net/index.php/IJSSIR/article/view/453?utm_source

7. Resmi R., Rahman A., Sobirov B. va boshqalar. **Incorporating Teachers’ Views on Different Techniques for Teaching Foreign Languages in the Classroom.** World Journal of English Language, 2023, 13(8), 210–217.

https://www.researchgate.net/publication/373766403_Incorporating_Teachers%27_V

[iews on Different Techniques for Teaching Foreign Languages in the Classroom?utm_source](#)

8. Sultanova D. B. **Innovative Approaches to Teaching Foreign Languages at Higher Educational Establishments.** 2022.

https://cyberleninka.ru/article/n/innovative-approaches-to-teaching-foreign-languages-at-higher-educational-establishments?utm_source

9. Matkarimova G. A. **Specific Problems of Learning Foreign Languages on the Basis of Modern Technologies.** Conference Zone, 2023, 130–134.

https://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/944?utm_source

10. Mirzaraimova, M. B. (2025). TRANSLATION OF DETACHED CONSTRUCTIONS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 52(1), 95-101.